

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.

*PhD доцент У.И Рустамов, магистрант Ш.Н.Кучкарова, Ташкентский
архитектурно-строительный университет.*

Аннотация: В последнее время многие проектировщики все чаще решаются на создание зданий и сооружения экологически чистым, и энергия энергоактивным. .. В статье рассмотрены некоторые аспекты проектирования частных домов без помощи архитекторов и проектировщиков. Предложены несколько важных правил с помощью обычного карандаша и тетрадь проектирования частных экологически жилых домов.

Ключевые слова: уютное жилье, собственный дом, тетрадь в клеточку, контур, пожарной безопасности, масштаб, эскиз, санузел, плиты перекрытия, дорисовать, доработать, проект дома,

Одним из важнейших достоинств альтернативной энергетики является её экологичность: процесс получения энергии от возобновляемых источников не сопровождается образованием загрязняющих окружающую среду отходов, не ведет к разрушению естественных ландшафтов, фактически исключает опасные для биологических субстанций аварийные ситуации, тепловой энергии.

В современных условиях при выборе средств использования энергии природной среды решающее значение получают их потребительские свойства - цена и простота эксплуатации. Более прогрессивной архитектурной концепцией, опыт реализации которой показывает возможность комплексного и притом высококачественного решения широкого круга экономических, экологических и социокультурных заморочек, можно признать концепцию биоклиматической архитектуры. [1,2]

Энергоактивные строения - нацелены на эффективное внедрение энергетического потенциала наружной среды в целях частичного либо полного автономного энергообеспечения посредством комплекса мероприятий, основанных на применении объемно-планировочных, ландшафтно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных средств, которые предполагают ориентированность пространств, архитектурных форм и технических систем на энерго источники наружной среды солнце, ветер, грунт и т.п. [4]

Мысль энергоактивных зданий явилась результатом поиска путей более эконом

средств энергоснабжения объектов стройки и подразумевает достижение данной цели благодаря способности производства энергии конкретно на объекте, сулящей перспективу полного отказа от устройства дорогостоящих и ненадежных в эксплуатации внешних инженерных сетей.

При проектировании зданий, использующих энергию природной среды, является поиск путей и средств эффективного управления действиями распределения энергетических воздушных, тепловых, световых и других потоков. Целью поддержания хороших микроклиматических характеристик помещений в условиях циклических и периодических конфигураций характеристик наружной среды. При этом ключевое значение имеет решение трех задач: [3,4]

1. Как собрать энергию, как получить нужное количество энергии, беря во внимание её определенную рассеянность во наружной среде? Восполнить недостаточную мощность естественных энергетических потоков;

2. Как хранить аккумулировать собранную энергию, как восполнить характерное несовпадение во времени периодов и суточно-сезонную неравномерность поступления и потребления энергии;

3. Как распределять энергию, как обеспечить регулируемое распределение энергии в здании для обеспечения требующихся в данный момент и в данное время функционально-технологических и микроклиматических характеристик его частей; [3,4]

Экологический подход к проектированию энергоэффективных и в частности, энергоактивных зданий, рассматривая здание как вначале тесновато взаимосвязанный с наружной средой организм и следуя логике природных явлений, ставит целью решение энергетических задач на базе целенаправленной организации особой материально-пространственной среды, обеспечивающей регулируемое, но естественное протекание требуемых энергетических действий: само здание, его конструкции и пространства, объекты окружающей среды выполняют роль энергетической установки таковым образом, приоритетное значение получают задачи по организации эффективных естественных обменных действий внутри размера строения и с наружной средой. В целях использования энергии природной среды решаемые, в большей степени, ландшафтно-градостроительными, объемно-планировочными и конструктивными, либо пассивными, средствами; технические системы при этом выполняют обыкновенные вспомогательные (в основном, корректирующие) функции. [4] Энергетическая эффективность пассивных систем пока невысока: сейчас ими можно обеспечить около 50% потребности зданий в энергии. Но, их сравнимо маленькая себестоимость, отличные эксплуатационные свойства в том числе простота использования и акцентированная экологичность обусловили целесообразность их внедрения при проектировании всех архитектурных объектов. Более того, результаты многих программ по энергосбережению в строительстве, полученные в конце 1980-х годов, в целом, проявили более высшую экономическую эффективность пассивных энергосистем относительно большинства активных: решающее значение получили стоимостные и эксплуатационные свойства. [5]

Энергоактивные буферные пространства, в отличие от изолирующих энергоэкономичных, собирают тепло, отдаваемое термическими емкостями во

внешнюю среду, посредством естественного "парникового эффекта", который имеет место в пространствах со светопрозрачными наружными ограждениями (теплицы, оранжереи, веранды) и разрешают обеспечить до 25% энергопотребления; так, очень высокая энергетическая эффективность буферных пространств, использующих энергию солнца, наблюдается при устройстве теплиц на крышах зданий а также организации их как мезопространств, в которые целиком помещаются строения либо даже целые поселения; более совершенной формой для буферного мезопространства является сфера, в частности, геодезический купол Фуллера, но гигиенические свойства таковых структур вызывают нарекания многих профессионалов и требуют тщательного исследования. [5,6]

ЛИТЕРАТУРА:

- 1 О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности. 09.09.2022 г. № уп-220
- 2 Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии. от 22.08.2019 г. № пп-4422
3. Н.А.Самигов “ Energiya va resurs tejamlar qurilish materiallari va texnologiyalar”, Ўқув қўлланма. Т.: 2014. – /1,2,3-қисмлар/.
4. Duggal S.K. Building materials. Hindiston New Delhi. 2008.
5. Савин В.К. Строительная физика: энергоперенос, энергоэффективность, энергосбережение.- М.: Лазурь, 2005.- 432 с.
6. Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура – Ташкент, Фан, 1973 г. – 224 с.
7. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих конструкций. – М.: Стройиздат, 1973 г.- 286 с.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КЎП ИССИҚЛИК ЙЎҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342